

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Evaluación del estado nutricional y metabólico de las médicas y médicos residentes de la especialidad en Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca: Un estudio exploratorio transversal.

2. Planteamiento del problema

El estado nutricional y metabólico de los médicos residentes representa una variable dependiente fundamental en su desarrollo integral. Un estado sano se define por el equilibrio entre ingesta de nutrientes y balance energético. Dada la exigencia de la residencia médica, se esperan patrones nutricionales inadecuados y alteraciones metabólicas que afectan el rendimiento y la salud. Por ello, es crucial realizar un diagnóstico situacional para identificar factores de riesgo e implementar estrategias de intervención. Múltiples factores influyen, desde hábitos alimenticios, carga horaria, sueño, actividad física, hasta estrés laboral y conocimiento sobre nutrición, todos necesarios para un diagnóstico completo y la formulación de intervenciones efectivas.

3. Objetivo general

Evaluar el estado nutricional y metabólico de las médicas y médicos residentes en medicina interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca".

4. Diseño

Transversal, observacional, exploratorio.

5. Métodos

El grupo de estudio estará conformado por todas las médicas y médicos que se encuentren en el programa de medicina interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca", sin importar el año de formación, incluyendo a hombres y mujeres, excluyendo aquellos que cuenten con enfermedades crónico-degenerativas, consumo de medicamentos hipolipemiantes, antidiabéticos o antihipertensivos, donde se analizarán las variables antropométricas (IMC, peso corporal, estatura, circunferencia de cadera, cintura, entre otros), estudios paraclínicos (biometría hemática, pruebas de función hepática), variables clínicas (tensión arterial, actividad física, sueño) y sociodemográficas (edad, sexo, año de residencia, nacionalidad, estado civil).

6. Institución a implementar

Departamento de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, “Dr. Juan I. Menchaca” con folio 00064.

8. Financiamiento

No se declara.

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. <u>Salud y bienestar</u> | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |